

SER CONSCIENTE, SER SENSÍVEL, SER CULTURAL: POTENCIAIS HUMANOS CRIATIVOS EM PAULO FREIRE E FAYGA OSTROWER

 DOI: 10.5281/zenodo.5854349

Daniela De Maman

*Professora Doutora, na Unioeste/Campus de Francisco Beltrão/PR-
(danielademamam@gmail.com). Grupos de estudos e Pesquisa: Educação em
Ciências e Biologia - GECIBIO; e Educação científica como arte, cultura e tecnologia
educacional - COSMOS.*

Resumo: O texto, aponta o universo sensível das relações criativas, em Freire (1987) e Ostrower (1990), numa perspectiva em que, tais autores, explicitam o potencial criador do sujeito consciente e sensível, enquanto ser cultural. Concebem a criatividade como importante consciência em si mesma, e como o primeiro movimento humano, ou como condição necessária para a inovação. O objetivo é mostrar similaridades entre as teorias, difundidas, pelos autores, e, também, tornar visível a capacidade da memória humana em sua materialidade, manifestando contribuições inigualáveis, em torno da criatividade humana, como potencial criativo. A pesquisa desenvolvida foi de cunho bibliográfico em artigos e nas próprias obras dos autores citados. O vislumbre que alcançamos refere-se à consideração de que a criatividade compreende, além do indivíduo, o seu contexto e, também, a criatividade é decorrente de uma capacidade ímpar que se manifesta em soluções, em ideias novas, em métodos de trabalho originais, influenciadas por diversos fatores contextuais do ambiente social, histórico e cultural. A criatividade como potencial próprio da condição de ser humano e a subjetividade, por sua vez, marca o diálogo, como o recurso fundamental na construção da consciência humana, da expressão por meio da palavra e da imaginação sensível.

Palavras-chaves: criatividade. Subjetividade. Prática de liberdade.

Abstract: The text points to the sensitive universe of creative relationships, in Freire (1987) and Ostrower (1990), in a perspective in which these authors explain the creative potential of the conscious and sensitive subject, as a cultural being. They conceive of creativity as an important awareness in itself, and as the first human movement, or as a necessary condition for innovation. The objective is to show similarities between the theories, disseminated by the authors, and also to make visible the capacity of human memory in its materiality, manifesting unparalleled contributions, around human creativity, as creative potential. The research carried out was of a bibliographic nature in articles and in the works of the cited authors. The insight we achieved refers to the consideration that creativity comprises, in addition to the individual, its context and, also, creativity is the result of a unique capacity that

manifests itself in solutions, new ideas, original working methods, influenced by several contextual factors of the social, historical and cultural environment. Creativity as a potential characteristic of the condition of being human and subjectivity, in turn, marks dialogue as a fundamental resource in the construction of human consciousness, expression through words and sensitive imagination.

Keywords: Creativity. Subjectivity. Practice of freedom.

Introdução:

Para entendermos o processo criativo desenvolvido pelo homem, quando exerce suas ações práticas, no meio social precisamos alargar nosso pensamento em termos de pensar de forma integrada nos potenciais: consciente, sensível e cultural. Pensar em criatividade com potência humana pode direcionar o pensamento para potência que faz parte de nosso desenvolvimento, nossa evolução subjetiva, que ao expressarmos esta potência estamos produzindo um evento valioso para nós ou para nosso meio.

É preciso destacar, também, que, nas últimas décadas, o aumento dos estudos em relação à contribuição da criatividade, como potencial consciente, sensível e cultural para a formação de professores tem sido bastante substancial. A criatividade é uma capacidade humana que existe em nossa memória biológica e se expressa por meio de competências ao longo da evolução. O estado da arte sobre criatividade nos permite conhecer várias concepções, dentre elas, “o termo pensamento criativo tem duas características fundamentais, a saber: é autônomo e é dirigido para a produção de uma nova forma” (Suchman, 1981); “criatividade é o processo que resulta em um produto novo, que é aceito como útil, e/ou satisfatório por um número significativo de pessoas em algum ponto no tempo” (Stein, 1974); “criatividade representa a emergência de algo único e original” (Anderson, 1965); “um produto ou resposta serão julgados como criativos na extensão em que a) são novos e apropriados, úteis ou de valor para uma tarefa e b) a tarefa é heurística e não algorística” (Amabile, 1983).

Para a discussão sobre criatividade, em contexto teórico específico, mas no amplo sentido deste potencial criador e recriador, centramos nossos esforços teóricos nas produções bibliográficas de Freire (2001, 2000, 1992, 1987, 1978, 1967, 1959) e, também, em Ostrower (1990, 1983, 1977). Ao pensarmos na relação intrínseca entre as proposições de dois autores da época contemporânea, com objetivos literários distintos, mas percepções convergentes, procuraremos elucidar, produzindo uma alternância narrativa a partir da pesquisa é de cunho bibliográfica, entre parágrafos em

relação a dedicação de ambos os pesquisadores, de forma contumaz e telúrica sobre a criatividade humana.

Desenvolvimento:

Educação como prática da liberdade e pedagogia do oprimido, autonomia, são os campos explorados por Freire (2000, 1987), para delimitar seus argumentos no contexto educacional e atribuir significado a criatividade e ação criativa do homem. Podemos afirmar que a criatividade é um substantivo comum, presente no pensamento freireano, exposto, na medida em que este autor nos direcionou em seus escritos para a importância de pensar-agir com criatividade e ação criativa em educação, como uma prática libertadora. Assim, o pensamento freireano constitui-se em espaço teórico de criatividade e/ou ação criativa. De acordo com Rosas (2016):

De certa maneira, um(a) leitor(a) mais cético(a) poderia se questionar porque relacionar Paulo Freire à conotação criatividade. Não seria de se estranhar, criatividade nunca foi tema gerador a sua discussão em educação. No entanto, ao adentrar em sua obra o(a) leitor(a) irá perceber que criatividade e ação criativa transitaram direta e indiretamente por dentro de seus livros (p. 01).

Podemos considerar que, Freire (2000) esteve em seu percurso de pesquisa sobre educação em constante processo de criação e/ou exercitando seu potencial criativo, demarcando, sensivelmente, através de seus diálogos imperativos: criar, recriar, recriar, inventar, reinventar ou re-inventar, sua própria inserção no mundo e, sua leitura deste.

Este pesquisador assíduo sobre a criatividade humana, como potenciais para diálogos coletivos, direciona suas reflexões, para a incompletude humana, fomentando o debate da criatividade como inerente à condição humana, em seu fazer cultura. Encontramos, nos postulados de Freire (2000) o constante estado criativo do sujeito histórico-cultural, quando inserido no fazer, criar, recriar, inventar e descobrir, como uma maneira de ler e se inserir no mundo social, produzindo diálogos no pensar fazendo.

É neste sentido, que visualizamos a criatividade em Freire (2000) como vinculada ao exercício da práxis comunicativa, democrática e crítica em busca da liberdade de comunicação possibilitando a leitura-mundo, que por si mesma é um exercício criativo. Esta perspectiva freireana é, sem dúvida, sua maior contribuição, para o debate sobre a própria criatividade - potencial humano - sensível e cultural, político-social, na busca por conhecimentos, por dialogicidade crítica do ser humano

em busca da libertação do pensamento. A **figura I**, demonstra esquematicamente, os elementos impulsionadores da criatividade, na abordagem freireana:

Fonte: notas a partir de estudos bibliográficos da autora.

A trajetória da expressão criativa libertadora em Freire (2000) mostra-se, também, presente no processo proposto por este, quando no exercício, da alfabetização, por meio da dialeticidade, mediada, por significado e situação através do diálogo construtivo, expresso por sujeitos ativos em processo criativo da nova-codificação - ação criativa articulam-se à educação libertadora (popular). A expressão criativa pode ser sentida no método de alfabetização de Freire (2000), em dois momentos: o *primeiro*, quando tal método propicia a ação criativa e, esta interage com o desenvolvimento do diálogo, da emergência da leitura-mundo, do posicionamento do sujeito como histórico-cultural, antecedendo a leitura da palavra; o *segundo*, quando propõe o círculo de cultura entre professor = educador e educando e estudantes = educandos-educadores. A **figura II**, mostra a síntese de momentos pedagógicos, permeados pela ação criativa de promover a troca dialógica entre línguas (pronunciada e escrita e, entre educador, educandos:

Primeiro momento criativo

- leitura-mundo

Segundo momento criativo

- círculo da cultura

Fonte: notas a partir de estudos bibliográficos da autora.

Quando, pensamos em criatividade, sendo expressa por Freire (2000) esta se mostra emergente, na medida em que, o sujeito está no mundo, se posiciona na pluralidade dialógica consequência da incompletude humana, das singularidades (FREIRE, 1967). A ação criativa apresenta-se por meio das relações que ser humano, crítico, estabelece e, dos diálogos problematizadores, que fomentam a comunicação produzindo a práxis num processo cíclico de humanização. Freire (1987) a educação libertadora ou problematizadora “se funda na criatividade e estimula a reflexão e a ação verdadeiras de homens e mulheres sobre a realidade, responde a sua vocação, como seres que não podem autenticar-se fora da busca e da transformação criadora” (p.72).

Educação orientada por esta perspectiva de criatividade, a partir da realidade percebida, da singularidade do sujeito em ação criativa, quando em aprendizagem, constitui-se da pluralidade em que está inserido. Nesse sentido, no âmbito da educação libertadora, a criatividade está condicionada a presença no mundo, à diversidade, ao exercício da potencialidade humana em suas expressões de ser sensível e cultural.

Com Ostrower (1990) o potencial “ser consciente” e o “ser sensível” não se restringem a qualidades peculiares presente em alguns sujeitos, ao contrário são potencialidades inatas dos sujeitos. Fazem parte da herança biológica. Podemos afirmar, com base, nos estudos em Ostrower (1990), que consciência nunca é algo acabado ou definitivo, pois vai se estruturando por meio de pontes cognitivas, num movimento interno, de si para consigo, de forma dinâmica, de transformar algo e a si mesma também, de forma que o homem, não somente percebe as transformações como sobretudo nelas se percebe. A sensibilidade pode ser entendida como a

percepção da existência individual, que propicia no homem a consciência, também, de sua existência social.

Em relação a sensibilidade é possível entendê-la a partir de Ostrower (1987) como uma abertura constante em relação ao mundo, que promove a ligação de modo síncrono ao acontecer em torno de nós. Esse fenômeno é essencial a qualquer forma de vida e inerente à própria condição de vida. Os processos de criação interligam-se intimamente com o nosso ser sensível, pois são processos intuitivos.

A cultura, nesta tríade, representa o desenvolvimento social do homem determina em certa medida suas formas de convívio em sociedade. A cultura se caracteriza por formas materiais e espirituais presentes nos grupos de um determinado espaço-tempo. Estes grupos convivem, atuam e se comunicam produzindo experiências coletivas que vão sendo transmitidas através de vias simbólicas para a geração seguinte. Temos aí a história humana sendo formatada pela cultura, que se desenvolve como um progresso linear através de formas variáveis, que se alteram, se acumulam, se diversificam, se complexificam, se enriquecem, se extinguem num processo constante de transmissão social.

A integração, destes três potenciais, resulta na ação criativa do homem. Sendo que os potenciais consciente e sensível emergem a partir de formas culturais. A natureza criativa é elaborada dentro de um contexto cultural e age de acordo com as potencialidades individuais que, realizadas, configuram as particularidades de uma época.

As habilidades mentais, que proporcionam o desvelar dos processos criativos no homem correspondem a: memória, associações, falar, simbolizar, formas simbólicas e ordenações interiores, potencial criador e, tensão psíquica. A **figura III**, caracteriza cada habilidade mental, segundo Ostrower (1990):

Fonte: notas a partir de estudos bibliográficos da autora.

Ostrower (1977) nos apresenta ainda a capacidade de imaginação específica com, também, um potencial criador, mas caracterizado como um processo mental imaginativo ativado, principalmente, pela consciência de uma matéria externa ao homem. A imaginação específica, pelo próprio termo, remete ao pensar criativo e ao mesmo tempo específico, que extrapola o próprio indivíduo, seus conteúdos pessoais, porque se faz a partir do contato com o concreto, a matéria. É um pensar compromissado que possibilita o acesso e a participação de outras pessoas. A imaginação específica contempla propostas de transformação a partir da experiência e, vincula-se à especificidades de uma matéria, própria de cada campo de trabalho e, desta forma associa-se a imaginação criativa, pois propicia o surgimento de hipóteses sobre determinada materialidade.

A imaginação específica permite ampliar nossa compreensão sobre criatividade, no que se refere ao fazer concreto apresenta particularidades distintas, em cada campo de trabalho. Cada materialidade abrange certas possibilidades de ação e outras tantas impossibilidades, que são limitadoras do curso criador e, também orientadoras, pois através delas que surgem sugestões para prosseguir, ou para ampliar um trabalho em novas direções. A imaginação criativa levantaria hipóteses sobre certas configurações viáveis a determinada materialidade. Assim o imaginar seria um pensar específico sobre um fazer concreto. (madeira, música, matemática).

Isso é voltado a materialidade de uma fazer que não é limitado, menos imaginativo ou não criativo. Pelo contrário, pensar só se tornaria imaginativo através da concretização de uma matéria. Seria uma pensar voltado a percepções subjetivas de uma indivíduo, suposições alienadas da realidade externa, não propondo transformações.

Assim, a materialidade associada a imaginação criativa é outro ponto observado por Ostrower (1977), quando concebe esta como diferente de matéria, pois ao invés de matéria por compreender que não é apenas uma substância palpável, mas o que é formado e transformado. A materialidade não é um fato meramente físico, ela se insere em um plano também simbólico, nas ordenações possíveis de serem formuladas durante o processo criativo e o ser humano se comunica por meio dessas novas ordenações.

Por meio das diversas feições da materialidade, movimentamos os conteúdos da linguagem artística. As novas ordenações possibilitadas pela matéria são concebidas como potencialidades latentes e agregadas à criatividade para assim formar uma relação entre o artista e os materiais de arte. A materialidade pode abranger, portanto, vários níveis de comunicação com formas extremamente simbólicas, aos quais o conteúdo expressivo direciona o pensamento imaginativo.

É imprescindível compreender a materialidade de determinadas expressões artísticas como tentativa para adentrar na imaginação do artista. Pois existem formas de ordenações simbólicas, as quais, muitas vezes, podem ser difíceis de serem explicadas e compreendidas por outros.

Ao expor sobre processos criativos e, ampliar a discussão, para a materialidade e imaginação criativa, a autora proporcionou o entendimento sobre os processos criativos poderem ocorrer sob a forma de diferentes linguagens, em diferentes áreas de atuação a partir da interlocução do homem com sua cultura. E, anterior a sua escrita narrativa, podemos fazer uma alusão ao termo materialidade em sua origem, no que diz respeito, a sua defesa desde os primórdios da história, pois tanto para Aristóteles, como para Marx, a materialidade é o fundamento de tudo, daí suas filosofias serem chamadas de materialistas, pois as ideias, a imaginação e a criatividade foram vistas com parte da materialidade de uma humanidade que se externaliza na natureza como o ato de criação, do fazer.

Poderíamos comparar de forma análoga a materialidade e imaginação criativa como processos desenvolvidos, por exemplo, por um pedreiro, que ao fazer alicerces,

criar estruturas para posteriores paredes sólidas está fomentando um ato de criar, que por sua vez está relacionado a sua vida e a sociedade. A autora nos mostra, por meio de narrativa que ao criar, projeta-se a materialidade, que por sua vez advém da imaginação criativa, neste caso, o pedreiro faz uma ordenação interior a fim de que sua subjetividade, seja objetivada, no intuito de concretizar, de comunicar, de tornar real sua materialidade.

Assim, o ato de criar tem a ver com essa comunicabilidade entre os indivíduos, há, nesta comunicação uma troca, que nesta situação análoga, caracteriza-se pela relação entre os indivíduos que projetaram e tornaram concreto o alicerce, as paredes. A autora propõe em seu texto, que nos atentemos ao fato da materialidade envolver um relacionamento afetivo entre o indivíduo e a matéria, trazendo a tona, também, contextos culturais/históricos e limitações tecnológicas para dar forma, concretizar a criação.

Ao tornar material, ao dar forma, o indivíduo expressa esses valores culturais de sua época e sociedade. Nesta relação do criar, Ostrower (1987) diz que *o conteúdo expressivo se torna possível de comunicação* (p.33), explica que a individualidade é característica inerente ao processo criativo e, que durante o ato de criação que matéria e criador também se transformam. Ambos fazem parte da criação. À medida que modifico a matéria, sou modificado. A autora, ainda, esclarece sobre a materialidade se fazer por meio de ordenações e, que a partir destas a existência da matéria é percebida num sentido novo, como realização de potencialidades nossas. Assim, o imaginar, e transcender ao experimentar com formas e meios corresponderia a materialidade aliada a imaginação.

Outro, conceito apresentado por Ostrower (1990), diz respeito a elaborações que significa traduzir em formas mentais, não significa necessariamente pensar com palavras, a não ser, é claro, que a materialidade em questão compreenda áreas verbais, literatura, poesia, filosofia, lógica. A palavra é uma forma, e por ser forma abrange níveis de significação. São ordenações de uma matéria, formas igualmente simbólicas cujo conteúdo expressivo se comunica.

É nesses termos, de ordenações simbólicas, que incursiona o pensamento imaginativo. Outro exemplo é a elaboração mental da matemática, diferente da elaboração da música. Sem ter familiaridade com o pensamento matemático ou com a música é difícil apreciar os caminhos da elaboração imaginativa de um gênio como Beethoven. É esta a dificuldade: imaginar o imaginar, imaginar as formas específicas

em que se imagina. Não é possível traduzir nem parafrasear o processo imaginativo, porque transpor de uma matéria específica para outra desqualifica essa matéria e não qualifica a outra.

Análise convergente sobre criatividade:

Ao mencionar sobre potencial criador e transitar por memória biológica, associações, elaborações, Ostrower (1977) expõe seu pensamento em relação a criatividade, como esta estando vinculada a propostas culturais, isto é toda atividade humana está inserida em uma realidade social, cujas carências e cujos recursos materiais e espirituais constituem o contexto de vida para o indivíduo. Transformados em valores culturais, solicitam ao indivíduo e o motivam para agir. Sua ação se circunscreve nos possíveis objetivos de sua época. Assim o conceito de materialidade indica um determinado campo de ação humana, possibilidades do contexto cultural a partir de normas e meios disponíveis. A matéria surge em algum nível de informação e já de certo modo configurada - já vem impregnada de valores culturais.

Compreendemos, a relação harmoniosa entre Freire (1987) e Ostrower (1990) em relação ao princípio criativo, quando estes pontuam a criação humana, seja ela, para o a leitura crítica de mundo, ou sobre a visão estética da realidade quando, ambos, afirmam que a finalidade de nosso fazer deveria ser a de ampliar em nós a experiência de vitalidade, de emponderar-nos de nossa subjetividade. Este ato de poder subjetivo seria uma mensagem simbólica, que articularia articula modos de ser - essenciais – justamente pelos aspectos de espaço/tempo – que são entendidos como qualificações do processo de humanização no mundo. A palavra, para Freire (2000) é poder, resulta em diálogo criativo, para Ostrower (1977) evoca o objeto por intermédio da sua noção. A seguir a **figura IV** delinea a estreita relação sobre criatividade humana presente no pensamento de Freire (1987) e Ostrower (1990):

Fonte: notas a partir de estudos bibliográficos da autora.

Para ambos, o falar não é neutro, mesmo que a função das palavras seja variada, nos estudos dos autores, para estes, também, são variados os relacionamentos em que as palavras formulam o conhecimento, que temos do mundo. Freire (1987) e Ostrower (1977) convergem em concepções sobre criatividade, quando afirmam que signos e símbolos, são representação das coisas, assim, simbolizam não só objetos, mas também ideias e correlações. Sendo que na memória articulam-se limites entre o que lembramos, pensamos, imaginamos, e a infinidade de incidentes que se passaram em nossa vida. As **ilustrações V**, permite visualizarmos um espaço, característico de potencial criador, na abordagem freiriana, a palavra sendo expressa, por meio da dialogicidade, da simbologia do ser consciente e sensível: criatividade/subjetividade/humanização/cultura (1987);

Quarenta horas de Angicos

Fonte: Museus do Brasil, 11/2011.

Freire (1987) foi convidado para este trabalho em 1962 e em 24 de janeiro de 1963, houve a primeira aula regular do projeto sobre o tema: “Conceito antropológico de cultura”, implementou um projeto de alfabetização para 380 trabalhadores, que ficou conhecido como “Quarenta horas de Angicos”. A posição ampla deste trabalho e cenas aqui documentados era a possibilidade de humanização dos sujeitos, por meio da palavra, da escrita, da busca pelo aflorar do potencial de criar e recriar de cada sujeito a partir de sua sensibilidade. Na sequência, as **ilustrações VI**, mostra o trabalho de Ostrower (1990), em a sensibilidade artística torna-se a capacidade de interpretar e entender uma arte, seja ela uma pintura ou um até mesmo em um texto, uma palavra em meio a realidade:

Gravuras para ilustrar o livro de Graciliano Ramos: *Histórias incompletas* (1946) e, o livro de Aluizio de Azevedo: *O Cortiço* (1948).

Fonte: Museus do Brasil, 11/2011.

As obras mostradas demonstram a sensibilidade de trabalho proposta por Freire (1987) e Ostrower (1977), quanto a produção criativa não ser atribuída, somente, ou exclusivamente a um conjunto de habilidades e traços de personalidade do criador, mas também, quanto ao alcance de influência criativa no ambiente onde esse sujeito se encontra e, no próprio sujeito inserido no ambiente. A análise sobre o pensamento de Freire (1987) Ostrower (1977) torna perceptível a estreita relação entre eles, quando vislumbramos em ambos, a expressividade de suas ações. Tais ações humanas, para humanos mostram a ação criativa, enraizada, comprometida com o social, com a busca da “superação de in experiências democráticas”. O campo de pesquisa de ambos os autores é distinto, mas o olhar estético em relação ao humano, aos processos criativos é semelhante, quando, ambos, interagem com a perspectiva de criatividade integrada à humanização como instrumento de transformação e respeito ao humano em sua humanização. Criatividade em Freire (1987), em Pedagogia do oprimido, se insere na dialogicidade entre sujeitos, cuja opção por comunicação esteja constituída de elementos da realidade, que captam e agem com criticidade a partir da leitura mundo.

Considerações

Na diversidade humana a ação criativa e o diálogo vão se constituindo em “situação-problema”, desafios mediados por “formas simbólicas”, por movimento dialético de ação-reflexão-nova ação do ser humano se reconhecendo sujeito de criação. A dialética, em Freire (1987) nos impulsiona a pensar sobre criatividade mediada por certa dinamicidade problematizadora da subjetividade humana de atuar em processo de comunicação. A forma de pensar e propor de Freire (2000) possibilita reflexões entre teorias delimitadas, ora por argumentos da dialogicidade, ora, por leitura mundo, disponibilizando elementos, que evidenciam a criatividade como inerente ao ser humano, a condição humana de solucionar desafios captados da realidade, exigindo tomada de decisão quanto à maneira humana de estar e atuar criativamente.

Criatividade constituída de ideias e práticas sensíveis de comunicação dialógica, situada busca pela igualdade de direitos a expressão humana pressupõe a atuação de um sujeito integrado ao projeto de sociedade, que defende, consciente de seu potencial imaginativo, criador, cuja opção se firma a partir de associações a formas

simbólicas, a tensão psíquica. No que o homem faz, imagina compreende, ele o faz ordenando. Se a fala representa um modo de ordenar, o comportamento também é ordenação. Forma simbólica. Através da estrutura formal, a mensagem simbólica sempre articula modos de ser essenciais – justamente pelos aspectos de espaço/tempo – que são entendidos como qualificações de vida.

Neste sentido, Ostrower (1990) e Freire (1987) propõem, por meio da criatividade um movimento dialético elabora-se nos múltiplos níveis do ser sensível cultural-consciente do homem, e se faz presente nos múltiplos caminho em que o homem procura captar e configurar as realidades da vida, mediado por práxis libertadora. Nesse contexto, a comunicação dialógica é uma exigência da criatividade. Daí, que criatividade libertadora é condição humana motivada pela consciência transitivamente crítica; que se expressa como condição de sujeito ativo, transformador, singular, inconcluso e multifacetado, cultural e, portanto, criativo.

Referências:

- OSTROWER, Fayga. **Acasos e Criação Artística**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1990.
- _____. **Universos da Arte**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1983.
- _____. **Criatividade e Processos de Criação**. Editora Vozes. RJ. 187p. 1977.
- FREIRE, P. **Educação e atualidade brasileira**. Tese de concurso para a cadeira de História e Filosofia da Educação. Escola de Belas Artes de Pernambuco. Recife-PE, 1959.
- _____. **Educação Como Prática da Liberdade**. São Paulo: Paz e Terra, 1967.
- _____. **Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo**. 4 Edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
- _____. **Pedagogia do Oprimido**. 17 edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- _____. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. Coleção Leitura; 15a edição. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
- ROSAS, Agostinho da Silva. Paulo Freire na trilha da criatividade libertadora. In: **Interritórios | Revista de Educação Universidade Federal de Pernambuco Caruaru, BRASIL | V.2 | N.2 [2016]**.